

O processo de departamentalização nos escritórios de contabilidade

The departmentalization process in accounting offices

Sthefânia Magalhães Martins¹

Edson Arlindo Silva²

134

Resumo: A necessidade de divisão por meio da departamentalização surgiu à medida que empresas cresciam em tamanho, exercendo as mais diversas atividades, o que caracterizava a imprescindibilidade da divisão das principais atividades e tarefas da organização, traduzindo-as em responsabilidades de departamento ou divisão. O objetivo geral foi mostrar a importância da departamentalização para o desenvolvimento das atividades realizadas em escritórios de contabilidade. A departamentalização é um conceito organizacional básico que inclui o agrupamento de diferentes atividades em áreas especializadas. Dentro do escritório, você pode dividi-lo em departamentos para melhor organizar, monitorar e coordenar o trabalho. Em geral, os escritórios são estruturados em quatro departamentos: departamento pessoal, departamento contábil, departamento fiscal e departamento societário. O departamento contábil é responsável pelas movimentações fiscais; por planejar, calcular e organizar os fatos contábeis; e pela geração de balancetes. O departamento fiscal realiza movimentações fiscais; planeja, calcula e organiza os tributos; e oferece clareza quanto aos tributos exigidos para a empresa, visando a satisfação do cliente. O departamento pessoal promove movimentações de pessoal nas empresas como admissões, rescisões e férias; realiza cálculos e a organização de folhas de pagamentos e rescisões; e orienta quanto à gestão de recursos humanos aos clientes. Já o departamento societário cuida da abertura ou baixa de empresas e outros assuntos relacionados e emissão de documentos contábeis obrigatórios. Conclui-se que a departamentalização é uma tática de grande importância para um escritório contábil, visto que, com sua implantação os resultados positivos almejados são mais garantidos, além de que faz com que a organização do trabalho melhore.

Palavras-Chave: Departamentalização. Escritórios de Contabilidade. Serviços Contábeis.

¹ Graduada em Administração de Empresas pela Fundação Carmelitana Mário Palmério (FUCAMP). Graduada em Ciências Contábeis pela Fundação Carmelitana Mário Palmério (FUCAMP). Pós-graduada em Auditoria, Contabilidade e Perícia Contábil pela UniCesumar. Mestranda em Gestão Organizacional pela Universidade Federal de Catalão. E-mail: sthefaniammartins@gmail.com

² Pós-Doutor e Doutor em Administração pela Universidade Federal de São Paulo (USP). Professor-Permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Organizacional da Universidade Federal de Catalão (UFCAT).

Recebido em 01/07/2022

Aprovado em 02/08 /2022

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Abstract: The need for Division through departmentalization arose as companies grew in size, performing the most diverse activities, which characterized the indispensability of dividing the main activities and tasks of the organization, translating them into department or Division responsibilities. The general objective was to show the importance of departmentalization for the development of activities carried out in accounting offices. Departmentalization is a basic organizational concept that includes grouping different activities into specialized areas. Inside the office, you can divide it into departments to better organize, monitor and coordinate work. In general, the offices are structured in four departments; personnel department, accounting department, tax department and corporate department. The accounting department is responsible for tax transactions; for planning, calculating and organizing the accounting facts; and the Generation of balance sheets. The tax department carries out tax transactions; plans, calculates and organizes taxes; and provides clarity as to the taxes required for the company, aiming at customer satisfaction. The personnel department promotes personnel movements in companies such as admissions, terminations and vacations; performs calculations and organization of payrolls and terminations; and provides guidance on the management of human resources for clients. The corporate department, on the other hand, takes care of opening or closing companies and other related matters and issuing mandatory accounting documents. It is concluded that departmentalization is a tactic of great importance for an accounting office, since, with its implementation, the desired positive results are more guaranteed, in addition to improving the organization of work.

Keywords: Departmentalization. Accounting Offices. Accounting Services.

1 INTRODUÇÃO

As organizações, considerando a forte demanda do mercado e o ambiente de negócios em constante mudança, devem ficar atentas às estratégias de campo que podem trazer para a organização, uma aceitação maior no mercado e informações fornecidas com maior agilidade para seus usuários. As pressões econômicas decorrentes da globalização e da competitividade global, levam as empresas a encontrar maneiras de ajudá-las a se programar para serem ágeis, e melhora as técnicas de planejamento e controle (LUZ et al., 2019).

Emitir e efetuar o pagamento de DARFs, distribuir relatórios, calcular impostos, manter-se atualizado com a evolução jurídica, o cotidiano dos diferentes departamentos de um escritório de contabilidade é incrivelmente diversificado. É pela mesma razão que seu sucesso depende de sua capacidade de desenhar uma estrutura organizacional eficiente, não burocrática, flexível e, sobretudo, com boa comunicação entre seus diversos níveis (MENDES, 2017).

De acordo com Souza, Alves e Caetano (2018), as empresas de contabilidade realizam um conjunto de atividades necessárias para atender organizações de pequeno, médio e grande porte.

Nos escritórios de contabilidade são necessários profissionais qualificados que saibam trabalhar em harmonia na apuração dos impostos devidos de clientes, além de assessorar no planejamento tributário, folha de pagamento e outras atividades. Os responsáveis destes departamentos, bem como os diretores dos escritórios, devem ter um profundo conhecimento dos processos e do desempenho para garantir as melhores condições e a máxima qualidade de serviço oferecido aos clientes do escritório.

Em um escritório de contabilidade, os processos desenvolvidos para terceiros devem ser analisados para melhorar a continuidade das operações deste. Em relação a esse tipo de organização, cabe destacar que nessas empresas existe uma divisão de alocação desenvolvida por departamentalização, que geralmente é dividida em quatro grupos: contábil, fiscal, pessoal e societário. Embora estes tenham interdependências, cada um deles tem sua própria autonomia e métodos (LUZ et al., 2019).

O departamento contábil é responsável pelas movimentações fiscais; por planejar, calcular e organizar os fatos contábeis; e pela geração de balancetes. O departamento fiscal realiza movimentações fiscais; planeja, calcula e organiza os tributos; e oferece clareza quanto aos tributos exigidos para a empresa, visando a satisfação do cliente. O departamento pessoal promove movimentações de pessoal nas empresas como admissões, rescisões e férias; realiza cálculos e a organização de folhas de pagamentos e rescisões; e orienta quanto à gestão de recursos humanos aos clientes. Já o departamento societário cuida da abertura ou baixa de empresas e outros assuntos relacionados e emissão de documentos contábeis obrigatórios (NUCONT, 2020).

Com isso, a departamentalização dos escritórios de contabilidade é tida como uma forma de dividir as responsabilidades em prol da garantia de um trabalho bem feito e com resultados positivos visando a satisfação dos clientes. Diante do exposto, o estudo levanta a seguinte problemática: Qual a relevância dos departamentos dos escritórios de contabilidade para o desenvolvimento das diversas atividades?

Para o desenvolvimento do trabalho, o objetivo geral foi mostrar a importância da departamentalização para o desenvolvimento das atividades realizados em escritórios de contabilidade. Os objetivos específicos são (a) apontar as responsabilidades dos departamentos; e (b) indicar como cada departamento contribui para a obtenção da satisfação dos clientes.

Este estudo se justifica como relevante, pois com a departamentalização dos escritórios, a sobrecarga de atividades foi reduzida, uma vez que as responsabilidades foram divididas para que

cada equipe foque em desempenha determinado serviço com o intuito de garantir a qualidade e satisfação do cliente.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Estrutura organizacional dos escritórios de contabilidade

A contabilidade é uma ciência social que trabalha o patrimônio de uma empresa. As principais dimensões da qualidade que devem estar presentes nos serviços contábeis são a confiabilidade, a relevância, a tempestividade, a compreensibilidade e a comparabilidade. A confiabilidade pode ser caracterizada quando as informações contábeis não estão materialmente erradas, o que faz com que os clientes possam ter confiança no serviço realizado. A relevância, por outro lado, é comparada à importância das notícias para os consumidores e suas decisões. A tempestividade tem a ver com o tempo, pois as novidades devem chegar aos clientes em tempo hábil, e se os prazos mudarem, os motivos devem ser informados. A compreensibilidade significa que as notícias devem ser úteis e totalmente compreendidas pelos consumidores. E a comparabilidade está relacionada ao fato de o cliente comparar as demonstrações financeiras da empresa e seus concorrentes ao longo do tempo para avaliar sua posição financeira e detectar possíveis falhas (CFC, 2018).

Quando se trata de fornecer serviços de contabilidade terceirizados, oferecer a cada cliente um serviço pessoal confiável, de alta qualidade e excelência é um enorme desafio para os escritórios de contabilidade. Dada a grande variedade de clientes, o escritório tem, além da complexidade do serviço, também há a dificuldade de manter os controles internos atualizados para realizar rotinas de contabilidade em diferentes áreas (SILVA; ROCHA; MELO, 2011).

De acordo com Rocha et al. (2021), as principais funções dos escritórios de contabilidade são: registrar, organizar, apresentar, analisar e monitorar a situação contábil e fiscal de seus clientes. Seu objetivo básico é acompanhar as informações fornecidas, no sentido indispensável de controlar o comportamento dos ativos e os resultados obtidos entre os períodos de análise que são detalhados e comparados.

Ao surgir a ideia de empreender e começar um negócio, antes de tudo, deve-se procurar um profissional da área contábil que possa auxiliar em todos os aspectos para abrir uma empresa. Assim, Corrêa (2019) afirma que os escritórios de contabilidade são extremamente importantes

para o funcionamento das empresas, pois através dele é possível ter acesso a todas as informações, decisões de negócios e outros itens financeiros que são fundamentais para o negócio. Ao contratar um escritório de serviços contábeis, são inúmeros os benefícios obtidos pelas empresas, como toda a organização documentação necessária para a execução das operações legais por parte da empresa, o gerenciamento de contas, registros históricos da entidade para que possam ser revistas suas atitudes e definidos seus objetivos, além da assessoria empresarial que auxilia nas tomadas de decisão.

2.2 Departamentalização

A departamentalização é um conceito organizacional básico que inclui o agrupamento de diferentes atividades em áreas especializadas. Dentro do escritório, você pode dividi-lo em departamentos para melhor organizar, monitorar e coordenar o trabalho. Dessa forma, você pode definir facilmente os processos contábeis internos e otimizar os resultados (NUCONT, 2021).

De acordo com Corrêa (2019), a necessidade de departamentalização surgiu à medida que empresas cresciam em tamanho, exercendo as mais diversas atividades, o que caracterizava a imprescindibilidade da divisão das principais atividades e tarefas da organização, traduzindo-as em responsabilidades de cada departamento ou divisão. Para implementar uma abordagem adequada, é necessário observar, analisar e documentar as interações entre o indivíduo e o sistema.

No passado, os setores desorganizados e sem recursos necessários desaceleraram o processo e a qualidade das atividades. A departamentalização dos setores dos escritórios de contabilidade tornou as operações mais rápidas, implementando rotinas e novos métodos de trabalho, garantindo a organização do serviço (MOURA; LIMBERGER; LÍBERA, 2018).

A divisão departamental em escritórios de contabilidade geralmente é feita por especialização, ou seja, departamentos são dedicados a profissionais de recursos humanos, fiscais, contábeis etc. Como resultado, Roveda (2018) ressalta que os colaboradores trabalham mais intensamente em um processo, posicionando-se como especialistas no que fazem. No entanto, para empresas com menos de cinco funcionários, a estrutura mais adequada é a abordagem por cliente. Assim, funcionários lidam com todos os aspectos do cliente, seja qual for a tarefa, tornando-se competentes em todas as áreas de serviço.

2.3 Departamento Societário

O departamento societário, também conhecido como departamento de constituição de empresas, é o primeiro contato do cliente com o escritório. Os novos clientes descrevem o tipo de atividade que gostariam de realizar e o atendimento expõe as faixas de impostos sobre as características da empresa declarada pelo cliente. Os documentos emitidos e preenchidos pelo escritório estão disponíveis no sistema disponibilizado pelo governo, seja ele municipal, estadual ou federal, para a formalização de uma organização (FERREIRA; CARRARO; SOUSA, 2019).

Para Momo e Habckost (2022, p. 30), o departamento societário é responsável por assessorar as atividades empresariais, escolher a natureza jurídica, determinar o porte do negócio e o regime tributário, elaborar o contrato social, afixar a cidade e o país e solicitar autorização, registrar alterações contratuais, negativa. certificado e cancelar a empresa.

2.4 Departamento Pessoal

O Departamento Pessoal é um setor responsável pela gestão do cadastro de pessoal e folha de pagamento das empresas. É responsável pela execução das seguintes atividades: admissão de pessoal, atualização cadastral, rescisão contratual, solicitação de licenças e afastamentos, férias, entre outros. Este departamento é responsável pelo setor administrativo e pela aplicação das leis trabalhistas. O responsável por exercer as funções desta divisão é o contador, pessoa com formação profissional em Contabilidade, que deve conhecer o conceito de empregador e empregado, a relação laboral, salário e remuneração para a execução de cálculos da folha de pagamento, férias, 13º salário, rescisão de contrato, jornada de trabalho e estar sempre atualizado na área de direito do trabalho e previdenciário, tornando-se assim uma fonte de economia para a empresa, evitando problemas com processos e fiscalização trabalhista pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social (AZEVEDO; HABER; MARTINS, 2014).

A área do departamento pessoal possui muitas particularidades e obrigações acessórias que dizem respeito não só aos funcionários, mas também aos órgãos fiscalizadores como o Ministério do Trabalho, Previdência Social e Receita Federal, pois recebem informações transmitidas por profissionais e verificam se estão em conformidade com a lei aplicável (GONÇALVES, 2020).

Segundo Sousa, Alves e Caetano (2018), a legislação que rege o setor trabalhista é muito complexa, portanto, os funcionários do departamento pessoal precisam estar sempre atualizados e informados sobre assuntos relacionados a essa área, para que o processo do serviço seja realizado.

Entre as atividades principais desempenhadas no departamento pessoal, Momo e Habckost (2022) destacam a admissão e o desligamento de funcionários, o cálculo de folha de pagamento, apuração de folha de ponto, gerenciamento e solicitação de benefícios, controles, cálculos e anotações. Em sua rotina diária de trabalho, é necessário realizar tarefas como a programação e cálculo de férias, recolhimento de contribuições, e eventos associados a registros e controle pessoal.

2.5 Departamento Contábil

O departamento contábil é um setor muito importante que irá auxiliar no gerenciamento das finanças e execução de todas as tarefas relacionadas aos recursos das empresas (MARQUES, 2017).

De acordo com Júnior (2020), neste departamento é onde são registrados todos os dados econômicos e administrativos das empresas. Ele é responsável por uma espécie de diário da empresa, tornando mais fácil a organização e o gerenciamento das partes financeiras e estruturais das empresas. Portanto, todas as empresas, independentemente do porte, podem se beneficiar da organização que a escrituração e o departamento contábil agregam.

De acordo com o CFC (2018), as atividades contábeis desempenhadas nos escritórios devem ser realizadas por profissionais devidamente registrados no seu respectivo órgão de fiscalização, mantendo seu registro ativo.

No departamento contábil, as atividades estão principalmente relacionadas ao pagamento de documentos obrigatórios; organização e conferência de documentos; escrituração; verificação de débitos e créditos após lançamento contábil; conciliação bancária; elaboração, emissão e apresentação de demonstrações financeiras e contábeis; emissão de livros, e fechamento de contas (MOMO; HABCKOST, 2022, p. 30).

2.6 Departamento Fiscal

O departamento fiscal é responsável pela emissão de guias de recolhimento de impostos com base no enquadramento do cliente, determinadas anualmente pelo contador de acordo com os planos do cliente. Uma vez liberadas essas guias, os clientes as recebem para prosseguir com o pagamento de acordo com a data de vencimento fornecida pelo sistema online do governo. Após o pagamento, o escritório as recebe para realizara outras tarefas, como elaborar as demonstrações financeiras e arquivar esses documentos (FERREIRA; CARRARO; SOUSA, 2019).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia aplicada ao desenvolvimento deste estudo se faz por meio de uma revisão sistemática. De acordo com Sampaio e Mancini (2007), a revisão sistemática é um tipo de pesquisa que utiliza a literatura com fonte de dados sobre um determinado assunto. Essa revisão fornece um resumo das evidências associadas a estratégias de intervenção específicas, aplicando métodos claros e sistemáticos de busca, avaliação crítica e resumida das informações selecionadas. As revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar as informações de um grupo de estudos individualmente sobre determinada intervenção, que podem apresentar resultados coincidentes, bem como determinar o tema a ser evidenciado, para auxiliar em pesquisas futuras.

Para o desenvolvimento do estudo, foram pesquisados artigos e livros publicados relacionados ao tema abordado. A análise é desenvolvida de forma qualitativa com a passagem de uma revisão sistemática para atingir o objetivo da pesquisa. Para a coleta de dados, foram identificados descritores que nortearam a busca pelo material utilizado. Estes descritores foram: “departamentalização em escritórios de contabilidade”, “estrutura organizacional” e “divisão departamental”. Como base de dados, foi utilizada a plataforma do Google Acadêmico, na qual foram indexados diversos periódicos. Para localizar o material na plataforma, foram inseridos os descritores no campo de busca. A delimitação da data de publicação foi adotada desde 2011.

De acordo com os critérios de seleção da literatura, foram analisados os títulos, resumos e conclusões dos artigos, bem como a apresentação dos livros e, a partir dessas questões, foram selecionadas as publicações que serviram de base para o desenvolvimento do estudo.

4 DISCUSSÃO

A departamentalização em escritórios de contabilidade geralmente é feita por especialização, ou seja, departamentos específicos para tratar de cada área. Assim, os funcionários trabalham em um processo mais intensivo, e posicionam-se como especialistas no que fazem.

Os relatórios produzidos pelos contadores são desenvolvidos com base em um processo denominado escrituração, que é realizado por departamentos em um escritório e cada um deles tem suas próprias responsabilidades e obrigações.

A escrituração é um meio de registrar todos os eventos contábeis da empresa, ou seja, todas as informações comerciais e financeiras oriundas da organização devem ser registradas. Deve ser feita de acordo com o princípio da tempestividade, que é um princípio contábil, segundo o qual todas as informações devem estar corretas e o registro das informações deve ser feito de imediato, dentro do prazo em que as informações são geradas. executado no valor da origem. O processo é realizado pelo departamento fiscal, que é responsável por registrar todas as transações comerciais, calcular os impostos e garantir que todas as obrigações legais sejam cumpridas.

Os documentos relativos às atividades, como os boletos pagos e os extratos bancários, que a empresa gerou em determinado período devem ser arquivados e transferidos para o departamento contábil, para registro, comprovação e justificação dessas informações, para que ao final do exercício, reunir toda a informação registrada e recolher as demonstrações financeiras.

Além dos departamentos contábil e fiscal, os escritórios podem contar também com outros departamentos, como o departamento pessoal e o departamento societário, dependendo da necessidade das empresas. O departamento pessoal é responsável por tarefas e atividades específicas em que tratam de assuntos de funcionários, recrutamento, remuneração, transporte, férias, licenças médicas, 13º salário, organização de horários e outros assuntos relacionados aos colaboradores e funcionários das empresas.

No estudo de Corrêa (2019), a autora buscou demonstrar a importância da departamentalização para os escritórios de contabilidade, apresentando vantagens, desvantagens, e os custos para implementar esse processo nos escritórios. Com base em seus resultados, percebe-se que os custos necessários não são altos. É fundamental que o escritório disponha de pessoas dispostas a mudar, além de um sistema que possibilite o desenvolvimento das atividades, visando a satisfação dos clientes. Dessa forma, Corrêa (2019) concluiu que a departamentalização é um

instrumento de grande valia para os escritórios contábeis, pois pode proporcionar resultados positivos, além de propiciar a melhoria da eficiência operacional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os escritórios que prestam serviços de contabilidade são formados por profissionais capacitados que auxiliam na organização contábil e financeira das empresas. Em geral, os escritórios são estruturados em quatro departamentos: departamento pessoal, departamento contábil, departamento fiscal e departamento societário. Cada um fica responsável por uma área específica, o que garante maior segurança no serviço prestado.

O objetivo desse estudo foi mostrar a importância da departamentalização para o desenvolvimento das atividades realizadas em escritórios de contabilidade. Essa departamentalização se tornou muito importante para o desenvolvimento da do serviço, uma vez que, em cada departamento, os profissionais contam com uma rotina diária previamente especificada, incumbindo cada integrante da equipe com uma responsabilidade.

Dessa forma, foi possível responder o problema de pesquisa, uma vez que os departamentos proporcionam uma dinâmica mais eficaz nos serviços contábeis. Os escritórios conseguem oferecer serviços com maior qualidade, conseguindo assim obter a satisfação do cliente, que é um dos objetivos principais.

Por meio deste estudo, verificou-se que a combinação das funções administrativa e a rotina diária de trabalho nos escritórios oferece segurança para a tomada de decisões e agrega valor aos profissionais e negócios que utilizam tais ferramentas para obter melhorias significativas e inquestionáveis da gestão das empresas contratantes dos serviços contábeis.

Para implementar a departamentalização é necessário as pessoas tenham vontade e disposição a mudanças em seu trabalho, e que o escritório disponha de um sistema capaz de propiciar as expectativas esperadas da empresa ao contratar os serviços contábeis, melhorando o trabalho oferecido. Assim conclui-se que a departamentalização é uma tática de grande importância para um escritório contábil, visto que, com sua implantação os resultados positivos almejados são mais garantidos, além de que faz com que a organização do trabalho melhore.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, K. C. F.; HABER, D. D.; MARTINS, S. **As diferenças entre departamento de recursos humanos e departamento pessoal.** 2014. Disponível em: https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_14_1311018575.pdf. Acesso em: 19 jun. 2022.

CFC. **Conselho Federal de Contabilidade.** Brasília, 2018a. Disponível em: <https://cfc.org.br/>. Acesso em: 22 jun. 2022.

CFC. **Resolução CFC nº. 1.555**, de 6 de dezembro de 2018. Dispõe sobre o registro das organizações contábeis. Brasília, 2018b. Disponível em: https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/Res_1555.pdf. Acesso em: 23 jun. 2022.

CORRÊA, T. M. A importância da departamentalização dos escritórios contábeis da região de São José do Rio Preto como ferramenta para otimização das rotinas. In: Congresso Nacional de Iniciação Científica, 19, 28 a 30 de novembro de 2019, São Paulo. **Anais...** São Paulo: SEMESP, 2019.

FERREIRA, C.; CARRARO, N. C.; SOUSA, M. A. B. Prestação de serviço contábil no Brasil: análise de caso. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, jul. 2019.

GONÇALVES, K. O. **Gestão de processo para implantação de novo cliente na área de departamento pessoal em escritório de contabilidade.** 2020. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade La Salle – Unisalle, 2020.

JÚNIOR, R. **O que é e como funciona escrituração contábil?** 15 mar. 2020. Disponível em: <https://www.jornalcontabil.com.br/o-que-e-e-como-funciona-a-escrituracao-contabil/>. Acesso em: 16 jun. 2022.

LUZ, M. S. S.; et al. Contadores que administram: um estudo sobre a utilização das funções administrativas em escritórios contábeis. **Revista Interdisciplinar Encontro das Ciências**, Icó, v. 2, n. 2, p. 682-695, mai./ago. 2019.

Marques, M. **Departamento contábil: conheça seu papel nas organizações.** 20 fev. 2017. Disponível em: <http://marcusmarques.com.br/estrategias-de-negocio/departamento-contabil-conheca-papel-organizacoes/>. Acesso em: 18 jun. 2022.

MENDES, R. **Estrutura organizacional para escritório de contabilidade.** set. 2017. Disponível em: <https://blog.alterdata.com.br/estrutura-organizacional-para-escritorio-de-contabilidade/>. Acesso em: 17 jun. 2022.

MOMO, F.; HABCKOST, G. **Contabilidade: O mercado de trabalho e suas áreas de atuação.** Porto Alegre: UFRGS, 2022. 59 p.

MOURA, G. V. Y.; LIMBERGER, S. M.; LÍBERA, B. H. D. Aplicação do Balanced Scorecard: um estudo de caso em um escritório de contabilidade em Cascavel - PR. **Revista de Ciências Empresariais - UNIPAR**, Umuarama, v. 19, n. 2, p. 225-242, jul./dez. 2018.

NUCONT. **Gestão de Escritório Contábil: como alcançar o sucesso e bons resultados**. 2020. Disponível em: <https://blog.nucont.com/gestao-de-escritorio-contabil/#:~:text=Um%20escrit%C3%B3rio%20de%20contabilidade%20tradicional.Cont%C3%A1bil%20e%20Departamento%20de%20Legaliza%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 19 jun. 2022.

NUCONT. **Como definir processos internos para escritório contábil?**. 2021. Disponível em: <https://blog.nucont.com/processos-internos-para-escritorio-contabil/#:~:text=Departamentaliza%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20conceito%20b%C3%A1sico,e%20coordenar%20melhor%20as%20tarefas>. Acesso em: 20 jun. 2022.

ROCHA, T. S.; et al. Análise da qualidade dos serviços prestados por um escritório de contabilidade na cidade de Franca-SP pela ferramenta SERVPERF: Estudo de caso. In: PEDROSA, R. A. (org.). **Gestão da Produção em Foco**. Belo Horizonte: Poisson, 2021. p. 8-16. ISBN: 978-65-5866-107-8

ROVEDA, V. **Qual é a melhor forma de estruturar a prática do escritório de contabilidade**. 20 abr. 2018. Disponível em: <https://contadores.contaazul.com/blog/qual-e-a-melhor-forma-de-estruturar-a-pratica-do-escritorio-de-contabilidade>. Acesso em: 20 jun. 2022.

SILVA, W. A. C.; ROCHA, A. M.; MELO, A. A. O. Sistema de Gerenciamento e Controle Interno: uma Análise dos Escritórios de Contabilidade de Belo Horizonte/MG e Região Metropolitana a partir da Taxonomia de Kaplan e Cooper. **Revista de Contabilidade e Organizações**, São Paulo, v. 5, n. 11, p. 125-144, jan./abr. 2011.

SOUZA, D. F.; ALVES, I. G.; CAETANO, V. J. Proposição de modelo das rotinas de trabalho de escritório contábil: Um estudo no escritório Meta Contabilidade. **Qualia: a ciência em movimento**, v. 4, n. 1, p. 1-27, jan./jun. 2018.